

Unidades
Tecnológicas
de Santander

Un buen presente , un mejor futuro

FUNDAMENTOS DE PROGRAMACIÓN ORIENTADO A OBJETOS

UNIDADES TECNOLÓGICAS DE SANTANDER

- **Ing. Leydi Johana Polo Amador**
- **lpolo@correo.uts.edu.co**

CONCEPTO UML

- Es el lenguaje del acrónimo en Inglés para: «Lenguaje unificado de Modelado». Mediante el uso de estándar se hará el desarrollo d software.

El lenguaje UML es un estándar OMG diseñado para visualizar, especificar, construir y documentar software orientado a objetos.

Qué es UML

UML es una notación de modelado visual, que utiliza diagramas para mostrar distintos aspectos de un sistema. Si bien muchos destacan que UML es apto para modelar cualquier sistema, su mayor difusión y sus principales virtudes se advierten en el campo de los sistemas de software. Esto no obsta para que muchos profesionales intenten usar UML en situaciones diversas, haciendo uso de esa máxima que dice que “cuando la única herramienta que conocemos es el martillo, aun los tornillos nos parecen clavos”.

Surgió en 1995, por iniciativa de Grady Booch, James Rumbaugh e Ivar Jacobson, tres conocidos ingenieros de software que ya habían avanzado con sus propias notaciones de modelado. Precisamente, UML se define como “unificado”, porque surgió como síntesis de los mejores elementos de las notaciones previas.

Y nos ha venido muy bien, ya que, a mediados de la década de 1990, nos encontrábamos empantanados en la falta de un estándar, aunque fuese de facto, que marcara el camino para la modelización de software orientado a objetos.

Luego UML se especificó con más rigurosidad y, en 1997, se presentó la versión 1.0, que fue aprobada y establecida como estándar por el **OMG** (*Object Management Group*, un consorcio de empresas de desarrollo de estándares). De allí en más, siguió evolucionando, formalizándose y –lo que no siempre es una ventaja– creciendo y complejizándose.

Hacia 2000, UML ya se había convertido en el estándar de facto para modelización de software orientado a objetos.

En la actualidad, UML es un lenguaje de visualización, especificación y documentación de software, basado en trece tipos de diagramas, cada uno con sus objetivos, destinatarios y contexto de uso.

Se habla de **lenguaje**, en cuanto a que es una herramienta de comunicación formal, con una serie de **construcciones**, una **sintaxis** y una **semántica** definidas. Así,

MODELO

Descripción analógica que permite visualizar algo que no se puede observar directamente y que se realiza con un propósito determinado y se destina a un público específico.

EL MODELADO DE SOFTWARE SIRVE PARA

POR QUÉ EL SOFTWARE NECESITA MODELOS

El software necesita modelos por las mismas razones que cualquier otra construcción humana: para comunicar de manera sencilla una idea abstracta, existente o no, o para describir un producto existente.

En efecto, el modelo más detallado de un producto de software es el código fuente. Pero es como decir que el mejor modelo de un edificio es el edificio mismo; esto no nos sirve para concebirlo antes de la construcción ni para entender sus aspectos más ocultos con vistas al mantenimiento.

Sin embargo, en el software el modelado es aún más importante que en las otras ingenierías. Esto tiene varias razones de ser:

- El software es invisible e intangible: sólo se ve su comportamiento, sus efectos en el medio.
- El software es mucho más modificable que otros productos realizados por el hombre: esta modificabilidad es percibida por los ajenos a la industria, lo que provoca que haya un incentivo mucho más fuerte para pedir modificaciones.
- El software se desarrolla por proyectos, no en forma repetitiva como los productos de la industria manufacturera. Esto hace que cada vez que construyamos un producto de software estemos enfrentándonos a un problema nuevo.
- El software es substancialmente complejo,¹ con cientos o miles de partes interactuando, diferentes entre sí, y que pueden ir cambiando de estados a

Para qué usar UML

Hay varios usos que se pueden hacer de UML, pero en aras de clasificar, podemos distinguir dos:

- Como herramienta de comunicación entre humanos.
- Como herramienta de desarrollo.

En el primer caso, usamos UML para mejorar el entendimiento de alguno o varios aspectos dentro del equipo de desarrollo, entre el equipo de desarrollo y otros interesados en el proyecto, o para documentar aspectos del desarrollo para el mantenimiento posterior del sistema.

Notemos que debido a que UML se utilizará para la comunicación, el énfasis se centrará en facilitarla. Por lo tanto, no deberían sobrecargarse los diagramas con detalles innecesarios, sino colocar solamente aquellos elementos que sean centrales al objetivo de la comunicación. También es conveniente cuidar la distribución de los elementos en el diagrama, usar colores y toda otra cuestión que mejore la legibilidad y la comprensión. Además, como es muy difícil mantener actualizados cientos o miles

La importancia relativa de las herramientas

¿Qué herramienta o paquete de software conviene usar para hacer los modelos? En este libro no recomendaremos ninguna. Existen muchas herramientas y para todas las plataformas habituales; algunas muy buenas y, en ciertos casos, gratuitas, e incluso *open-source*.

Lo cierto es que la herramienta no es lo que más importa si se utiliza UML para la comunicación entre personas. Si, en cambio, se requiere generar artefactos –o, incluso, código– en forma automática, la herramienta puede ser de gran ayuda. Esto explica que haya algunas muy sofisticadas, con precios también elevados.

Una cuestión relevante es que muchas de las herramientas no tienen todas las características de la última versión de UML, o las tienen en versiones anteriores. Es por eso que, en algunos casos, mostraremos notaciones de versiones anteriores a la última.

En cualquier caso, lo importante es contar con herramientas adecuadas al uso que se le hará y estandarizarlas en el equipo de trabajo. Cuanto más crítico sea el sistema, menos tendencia tendremos a innovar y a usar tecnologías poco probadas.

Una consideración que debemos considerar es si la herramienta permite intercambiar datos con otros programas. Por ejemplo, existe un lenguaje derivado de XML, llamado **XMI** (*XML Metadata Interchange*), que es la forma canónica para especificar un modelo UML. Esto permite el intercambio de modelos entre distintas herramientas usando el estándar del OMG. Lamentablemente, no todas las herramientas trabajan con el formato XMI.

De todas maneras, existen herramientas que no admiten cualquier construcción de UML ni cubren totalmente el estándar. Existe un metamodelo que define a UML formalmente y con precisión, pero también están especificados niveles de adecuación o ajuste, de modo que las herramientas que manifiesten soportar UML puedan declarar hasta qué nivel lo hacen. De allí que no todos los programas sean compatibles entre sí.

Perspectivas de diagramas UML

Más allá del uso que se haga de los distintos diagramas de UML, éstos tienen distintas perspectivas, que se relacionan con lo que una persona quiera ver en ellos. Varios

En primer lugar, a veces los diagramas se hacen con una **perspectiva conceptual**, muy alejados de la implementación, y solamente para comprender el modelo de negocio, o tal vez para bosquejar un sistema antes de analizar qué partes se van a construir como software. Se los suele denominar "diagramas conceptuales" o "modelo independiente de la computación". Usualmente, son modelos de dominio que buscan establecer un vocabulario y unas relaciones entre conceptos del dominio del problema. Son muy interesantes para reducir la brecha entre los expertos de dominio y los roles más técnicos.

En segundo lugar, nos encontramos con diagramas que implican una **perspectiva de especificación**. Se trata de aquellos que se hacen para especificar el producto de software que se construirá, pero sin entrar en detalles de implementación muy concretos. A menudo, se los denomina "modelos independientes de la plataforma", pero son más que eso, ya que no incluyen los detalles innecesarios para especificar el problema que se resolverá, dependan, o no, de la plataforma de software. Sí es importante que documenten las interfaces entre sistemas o entre partes de una aplicación, sin entrar en demasiados detalles.

También se pueden realizar diagramas con una **perspectiva de implementación**, que fijan su atención en cómo se construirá la aplicación. Éstos suelen tener el mayor nivel de detalle, aun cuando sean realizados para la comunicación entre humanos. En general, estos modelos serán específicos de la plataforma, y muy relacionados con las definiciones de diseño. Incluso, podría haber varios modelos de implementación por cada modelo de especificación.

Y, finalmente, debemos mencionar la **perspectiva del producto**: el código fuente. Si bien el código es también un modelo, no es parte –obviamente– de UML.

Hay buenas razones para la utilización de una u otra perspectiva. La perspectiva conceptual se utiliza rara vez, salvo para analizar el dominio, aunque muchas veces un glosario y un diagrama a mano alzada bastan para comunicarnos. La perspectiva de especificación suele ser muy útil para discutir alternativas de diseño macro e, incluso, algunas de uso de patrones y de comunicación entre partes de la aplicación en un nivel más detallado. La de perspectiva de implementación es la más utilizada entre diseñadores y programadores.

Modelos de UML 2.2

En UML 2.2 (la versión de este libro) existen modelos estructurales y otros de comportamiento que –como sus nombres lo sugieren– se utilizan para modelar aspectos estructurales y de comportamiento, respectivamente, de las aplicaciones de software.

Los modelos **estáticos** o **estructurales** sirven para modelar el conjunto de objetos, clases, relaciones y sus agrupaciones, presentes en un sistema. Por ejemplo, una empresa tiene clientes, proveedores, empleados; los empleados, que tienen un legajo y un sueldo, se asignan a proyectos; los proyectos pueden ser internos o externos; los segundos tienen clientes, mientras que los primeros, no; los proyectos externos tienen costo y precio de venta, mientras que los internos solamente costo, etc.

Pero, además, existen cuestiones **dinámicas** o **de comportamiento** que definen cómo evolucionan esos objetos a lo largo del tiempo, y cuáles son las causas de esa evolución. Por ejemplo, un empleado puede pasar de un proyecto a otro; el sueldo de un empleado puede variar al recibir un bono anual; un proyecto puede pasar del estado de aprobado al de comenzado, o del de terminado al de aceptado; la preventa de un proyecto puede necesitar de ciertas actividades definidas en un flujo.

UML sirve para definir ambos tipos de modelos. Esto es interesante por la interrelación substancial entre ambas cuestiones. Aquí radica también su carácter de "unificado",⁸ ya que otras notaciones previas se centraban sólo en aspectos estructurales (como los diagramas de entidades y relaciones, o DER), o sólo en aspectos de comportamiento (como las redes de Petri).

Como decíamos, UML trabaja con 13 tipos de diagramas.

Los diagramas estructurales o estáticos de UML 2.2 son:

- Diagrama de casos de uso.
- Diagrama de objetos (estático).
- Diagrama de clases.
- Diagrama de paquetes.
- Diagrama de componentes.
- Diagrama de despliegue.
- Diagrama de estructuras compuestas.

Y los diagramas de comportamiento o dinámicos son:

- Diagrama de secuencia.
- Diagrama de comunicación (o de colaboración)⁷.

- Diagrama de máquina de estados o de estados.
- Diagrama de actividades.
- Diagrama de visión global de la interacción.
- Diagrama de tiempos.

Muchos autores consideran al diagrama de casos de uso como un modelo de comportamiento, incluso por quienes definieron el lenguaje. Sin embargo, esto sería así si los diagramas de casos de uso fueran un modelo del comportamiento de los casos de uso. Pero los diagramas de casos de uso de UML sólo representan una vista estática de las interacciones de usuarios con el sistema. De todas maneras, dejemos esta discusión filosófica, que sólo se entenderá cuando veamos este tipo de diagramas en otro capítulo.

Las cinco visiones diferentes de UML son:

Vista del usuario: representa el sistema desde la perspectiva de los usuarios (llamados actores en UML). Para este tipo de vista se utiliza el diagrama de casos de uso.

Vista estructural: modela la estructura estática (clases, objetos y sus relaciones).

Vista del comportamiento: representa los aspectos dinámicos o de comportamiento del sistema. También muestra las interacciones o colaboraciones entre los diversos elementos estructurales descritos en las vistas anteriores.

Vista de implementación: aquí se representan tal y como van a ser implementados los aspectos estructurales y de comportamiento.

Vista del entorno: muestra como irán los módulos implementados dentro del proyecto físico y las relaciones entre los diferentes módulos.

1.2 Evolución de los paradigmas de programación

Desde que la programación de computadoras apareció como tal, la forma, el paradigma o modelo que se usa ha evolucionado constantemente. Sin embargo, las bases de la programación no han cambiado; simplemente se han ido añadiendo nuevos conceptos y nuevas estructuras. Todo inició con las primeras estructuras que se inventaron cuando apareció la programación de computadoras como tal, que en este libro se está conceptualizando como programación tradicional. Luego, sobre esas bases se gestó la programación estructurada, para dar lugar a la programación modular. Enseguida se agregó la programación con abstracción de datos para llegar al desarrollo de la programación orientada a objetos. En la siguiente figura se esquematiza la evolución de los paradigmas de programación.

Fig. 1.8 Evolución de los paradigmas de programación

Características de los paradigmas de programación

La evolución de los paradigmas de programación ha tenido tres grandes pasos. El primer gran paso se dio cuando la programación de computadoras se inventó como tal (es lo que se esquematiza en la parte de debajo de la figura como programación tradicional). Luego, como un segundo gran paso, surgió la programación estructurada. Después se experimentó un pequeño paso que dio lugar a la programación modular. Enseguida vino otro pequeño paso que permitió el surgimiento de la programación con abstracción de datos. Luego se dio el tercer gran paso que es la aparición de la programación orientada a objetos.

Programación tradicional

La programación tradicional, que se denominaba programación de computadoras, tuvo sus inicios a principios de la década de 1950. Los lenguajes de programación que se utilizaban eran los predecesores de FORTRAN y las primeras versiones de éste. Las estructuras lógicas de control que se utilizaban eran la secuenciación, IF-THEN, IF-THEN-ELSE y DO (en la actualidad conocido como FOR). La técnica de diseño de programas utilizada era la de los diagramas de flujo.

La estructura general o arquitectura de un programa consistía de un solo módulo, como se muestra a continuación:

Programación estructurada

La programación estructurada tuvo sus inicios a mediados de la década de 1960. Los lenguajes de programación que se utilizaban eran PASCAL, COBOL estructurado, BASIC estructurado, FORTRAN con estilo estructurado, FORTRAN 90, Lenguaje C. Las estructuras de control utilizadas eran la secuenciación, IF-THEN, IF-THEN-ELSE, CASE, FOR, DO-UNTIL y DOWHILE. Otras características eran que se podía dividir un programa en módulos y funciones y estilo de programación. Las técnicas de diseño de programas que se utilizaban eran diagramas Warnier, diagramas estructurados, diagramas Chapin, pseudocódigo y Top Down Design, entre otras.

La estructura general o arquitectura de un programa consistía de datos y de un conjunto de módulos jerarquizados, como se muestra a continuación:

Programación orientada a objetos

El concepto de la programación orientada a objetos sólo se puso en boga a finales de la década de 1980 y principios de la de 1990, a pesar de que ya se había generado muchos años antes. A este tipo de programación la caracterizan los conceptos Objetos, Clases, Encapsulación, Herencia y Polimorfismo. Los principales lenguajes de programación que se utilizan son: C++, Java y C# y las técnicas de diseño que se utilizan son Booch, Rumbaugh, Jacobson, Yourdon, UML (Unified Modeling Language), entre otras.

La estructura general o arquitectura de un programa consiste en un conjunto de objetos, y cada objeto se compone por datos y un conjunto de métodos, donde cada método (que es equivalente al concepto de módulo en la programación estructurada) está formado por un conjunto de instrucciones, como se muestra a continuación:

Tomado de: Lopez Roman. Leonardo.- 2012. Metodología a la programación Orientada a Objetos. Alfaomega.

La programación orientada a objetos permite manejar mejor la complejidad de los programas y la reutilización de código porque permite una mayor pulverización o segmentación de los programas a través de los objetos de una forma más eficiente que como anteriormente se hacía con la programación estructurada.

1.3 El proceso de programación

Para desarrollar un programa de computadora se requiere seguir el proceso de programación, el cual consiste de una serie de pasos que comienza con la definición del problema y conduce a la elaboración e implantación del programa que lo soluciona. A continuación se describen los pasos que se deben seguir.

1. Definición del problema

Este proceso inicia cuando surge la necesidad de resolver algún problema mediante la computadora. Para empezar, se debe de identificar el problema y comprender la utilidad de la solución que se alcance. Se debe tener una visión general del problema estableciendo las condiciones iniciales (los puntos de partida) y, además, los límites del problema, es decir, dónde empieza y dónde termina. Por ejemplo, si tenemos que calcular el sueldo de un empleado, la solución que se logre permitirá obtener la cantidad que debe pagársele y servirá precisamente para pagarle. La situación anterior es una actividad de pago de sueldos y parte de que el empleado tiene algunos atributos como su nombre, el tiempo trabajando y el sueldo que percibe por unidad de tiempo dedicada a su labor.

2. Análisis del problema

A continuación es necesario entender en detalle el problema en cuestión para obtener una radiografía en términos de los DATOS disponibles como materia prima y definir el PROCESO necesario para convertir los datos en la INFORMACIÓN requerida.

3. Diseño del programa

Durante este paso se procede a diseñar la lógica para la solución al problema a través de dos procesos:

Elaboración del algoritmo: Se diseña el algoritmo de la solución al problema; es decir, se estructura la secuencia lógica de pasos que la computadora deberá seguir para solucionar el problema utilizando alguna técnica de diseño de algoritmos como pseudocódigo, diagramas de flujo (en desuso con la programación estructurada), diagramas Warnier, diagramas Chapin, etcétera. Equiparando esta actividad con la construcción de una casa, equivale a diseñar el plano arquitectónico.

Prueba de escritorio: Se simula el funcionamiento del algoritmo con datos propios respecto al problema y se comprueban a mano los resultados a fin de validar la correcta operación del algoritmo. Si quedamos satisfechos con los resultados de la prueba, habremos agotado este punto, pero en caso contrario se deberá modificar el algoritmo y posteriormente volverlo a probar hasta que esté correcto. Es posible que se deba retroceder a cualquier paso precedente.

En este momento se tiene ya diseñada la solución al problema y estamos listos para pasar al siguiente punto.

4. Codificación del programa

En este paso se procede a codificar el programa en el lenguaje de programación que vayamos a utilizar. Este proceso es sumamente sencillo; dado que ya tenemos diseñado el programa, sólo nos concretamos a convertir las acciones del algoritmo en instrucciones de computadora. El programa codificado debe editarse, compilarse, probarse y depurarse; es decir, se ejecuta para verificar su buen funcionamiento y se hacen las correcciones o los ajustes pertinentes hasta que quede correcto. Si aparecen errores difíciles de corregir en este paso, quiere decir que debemos retroceder al paso 3 o al paso 2.

Para que un programa pueda ser entendido y ejecutado por la computadora, debe estar en lenguaje máquina o código objeto. El programa que nosotros hacemos en papel a lápiz o pluma debe ser traducido por un **compilador** a código asequible para la máquina mediante la **compilación**. El proceso de compilación es el siguiente: una vez que tenemos codificado el programa en papel, debe ser introducido mediante el proceso de **edición**, para lo cual se utiliza un **editor** que nos permite crear un archivo en el cual introducimos el **programa fuente** con las instrucciones que nosotros elaboramos en el lenguaje que estemos utilizando en este momento. El programa fuente es sometido al proceso de **compilación**, en el que mediante un compilador (traductor del lenguaje) se traduce instrucción por instrucción a código objeto, creándose un archivo con el **programa objeto**, entendible directamente por la máquina. Si en el proceso de traducción se encuentra algún error, se suspende el proceso; el programador debe corregir el error en el programa fuente y luego someterlo de nuevo al proceso de compilación.

Una vez que el proceso de compilación ha terminado con éxito, se tiene el programa objeto, el cual puede ser ejecutado por la computadora, que seguirá las instrucciones paso a paso, llevando a cabo las acciones que se le indican y emitiendo los resultados correspondientes. Si éstos no son satisfactorios o existen errores, el proceso de programación debe ser repetido desde alguno de los pasos precedentes.

5. Implantación del programa

Una vez que el programa está correcto, se instala y se pone a funcionar, entrando en operación normalmente dentro de la situación específica para la que se desarrolló. Debe ser supervisado continuamente para detectar posibles cambios o ajustes que sea necesario realizar.

6. Mantenimiento del programa

Un programa que está en operación, por un lado, podría presentar errores, los cuales deben corregirse. Por otro lado, podría requerir cambios o ajustes en sus datos, proceso o información; esto implica que eventualmente necesitará mantenimiento para adecuarlo a los cambios que le imponga la dinámica cambiante de las empresas o de los problemas.

Lo anterior nos sitúa en una dinámica infinita, ya que si surge la necesidad de darle mantenimiento tendremos que regresar a algún paso precedente: al 4, al 3, al 2 o al 1, para definir de nuevo el problema.

1.4 El algoritmo

En el proceso de programación hay un paso que es crucial a la hora de desarrollar un programa: el diseño del programa; en otras palabras, diseñar o elaborar el algoritmo de la solución.

El algoritmo es una secuencia ordenada y cronológica de pasos que llevan a la solución de un problema o a la ejecución de una tarea o actividad.

Los pasos del algoritmo deben tener las siguientes características:

- Ser simples, claros, precisos, exactos
- Tener un orden lógico
- Tener un principio y un fin

Aplicando el concepto de algoritmo a situaciones de nuestra vida cotidiana, tenemos como ejemplos de algoritmos las señas para encontrar una dirección, las recetas de cocina, los planos de construcción, las instrucciones para armar o utilizar un juguete, etcétera.